

ВЛИЯНИЕ ОМЕГА-3 НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ**THE EFFECTS OF OMEGA-3 ON CHILDREN'S HEALTH****ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,***Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».***ТАНАГА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».***УСЕИНОВ РОМАН ТАИРОВИЧ,***Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».***СУЛЕЙМАНОВ МУСТАФА АЙДЕРОВИЧ,***Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».***YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,***S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».***TANAGA VALERIA ALEXANDROVNA,***S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».***USEINOV ROMAN TAIROVICH,***S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».***SULEYMANOV MUSTAFA AIDEROVICH,***S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».*

В данной статье представлены данные о влиянии омега-3 на здоровье детей и важности соблюдения её содержания в их питании. Анализируются биохимические и физиологические аспекты влияния омега-3 на организм человека, включая её влияние на нервную систему, эндокринную, сердечно-сосудистую, сенсорную и иммунную, а также участие в развитии плода. Проведён анализ научно-исследовательских материалов изучающие влияние омега-3 на рост и развитие ребёнка, научных изысканий подтверждающие положительные эффекты омега-3 на организм. Сделан вывод о положительном влиянии омега-3 ПНЖК на рост и развитие детей, на разных этапах их становления, и её роли в формировании нервной, иммунной и эндокринной систем ребенка, а также в поддержании функциональности зрительного аппарата.

This article presents data on the effect of omega-3 on children's health and the importance of observing its content in their diet. The biochemical and physiological aspects of the effect of omega-3 on the human body are analyzed, including its effect on the nervous system, endocrine, cardiovascular, sensory and immune systems, as well as its participation in fetal development. The analysis of research materials studying

the effect of omega-3 on the growth and development of the child, scientific research confirming the positive effects of omega-3 on the body. The conclusion is made about the positive effect of omega-3 PUFA on the growth and development of children, at different stages of their formation, and its role in the formation of the nervous, immune and endocrine systems of the child, as well as in maintaining the functionality of the visual apparatus.

Ключевые слова: *омега-3, жирные кислоты, добавки, докозагексаеновая кислота, эйкозапентаеновая кислота, рыбий жир, полиненасыщенные жирные кислоты.*

Key words: *omega-3 fatty acids, additives, docosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid, fish oil, polyunsaturated fatty acids*

Омега-3 жирные кислоты представляют собой незаменимые длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (LC-PUFA), среди которых наиболее важными для организма являются кислоты из семейства n-3, такие как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Это обусловлено тем, что данные кислоты оказывают влияние на метаболизм и здоровье человека как в биохимическом, так и в биологическом аспектах: являются важными компонентами фосфолипидов плазматической мембраны клеток, обладают противовоспалительным, антитромботическим и ангиопротекторным действием, оказывают благоприятное действие на первичную и вторичную профилактику патологии сердечно-сосудистой системы.

Докозагексаеновая кислота является фундаментальным питательным веществом для роста и развития детей. Она играет ключевую роль в формировании и функционировании центральной нервной системы и сетчатки глаза человека. ДГК в большом количестве содержится в разнообразных морепродуктах (рыбе, моллюсках, микро- и макроводорослях). В ряде исследований установлено, что омега-3 кислоты имеют большое значение во время беременности и у грудных детей, особенно ДГК, участвующая в развитии и функционировании мозга и глаз. Дефицит и дисбаланс LC-PUFA (n-6 и n-3) напрямую связаны с нарушениями когнитивных и поведенческих функций ребенка. Достаточное содержание в продуктах питания беременной и кормящей женщины ДГК является важным для развития нервной системы ребенка. Установлено, что высокие уровни ДГК в плазме крови у матери, и особенно в грудном молоке, напрямую коррелируют с лучшим ростом и развитием мозга и зрительной системы у детей.

При дополнении рациона детей в возрасте 9 и 12 месяцев омега-3 жирными кислотами, рыбьим жиром (естественным источником ЭПК и ДГК) значительно повышалась оценка внимания в тесте свободной игры. С другой стороны, добавки привели к снижению систолического артериального давления у детей, поэтому потребление n-3 LC-PUFA во второй половине младенчества может иметь положительные когнитивные эффекты, но не желательный эффект на сердечно-сосудистую систему.

Дополнение рациона здоровых 4-летних детей 400 мг/д ДГК в течение 4 месяцев оценивали в рандомизированном плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании. Регрессионный анализ показал значительную положительную связь между уровнем ДГК в крови и тестом на понимание на слух речи и приобретение словарного запаса.

У детей от 7 до 12 лет с синдромом дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ) употребление в пищу богатого омега-3 жирными кислотами масла показало увеличение содержания ДГК в эритроцитах, что приводило к улучшению лекционной способности и оппозиционного поведения. Кроме того, повышенные уровни ЭПК и общего n-3 LC-PUFA были прямо связаны со снижением тревоги/застенчивости у этой категории детей. Кроме того, добавление n-3 LC-PUFA было связано с улучшением грамотности и поведения детей с СДВГ.

Мозг и глаз сильно обогащены омега-3 жирными кислотами, которые накапливаются в этих тканях во время поздней эмбриональной и ранней неонатальной жизни [1]. Очень высокие уровни ДГК присутствуют в сетчатке, особенно в мембранах дисков наружных сегментов фоторецепторных клеток. Роль ДГК может быть связана с его биофизическим воздействием на клеточную мембрану. ДГК влияет на биофизические свойства мембран через свою высокую полиненасыщенность и может помочь создать мембрану, которая приспособливает динамическое поведение родопсина во время фоторецепторного процесса. Кроме того, ДГК может модулировать активность мембраносвязанных ферментов и рецепторов, а также кинетику мембранных транспортных систем, а также быть предшественником синтеза других биологически активных молекул.

Результаты ряда исследований недоношенных и доношенных детей позволили предположить, что диетическое питание омега-3 жирных кислот может иметь большое значение для оптимального развития зрения. Получены интересные данные созревания остроты зрения у детей в возрасте от 6 до 12 месяцев. Грудные дети были случайным образом разделены на группы для получения детского питания, содержащего яичный желток, обогащенный ДГК, и контрольного детского питания. Те дети, которых кормили детским питанием, обогащенным n-3 LC-PUFA, показали более зрелую остроту зрительного потенциала, чем контрольная группа. Это говорит о том, что потребление ДГК для зрительного созревания важно не только в перинатальный период, но и необходимо для детей до одного года.

В одном из исследований у участников, которые ели жирную рыбу (отличный источник ДГК и ЭПК), по крайней мере, один раз в неделю, риск развития влажной дегенерации желтого пятна вдвое меньше, по сравнению с теми, кто ел рыбу менее одного раза в неделю [10]. Однако в 2013 году Испанский национальный институт глаза опубликовал результаты последующего исследования AREDS под названием AREDS, на основе которых можно сделать вывод, что у участников, которые ежедневно дополняли свой рацион 1000 мг омега-3 (350 мг ДГК, 650 мг ЭПК), не наблюдается снижения рисков дегенерации желтого пятна в течение пяти лет. Эти результаты свидетельствовали о том, что омега-3 более эффективны в снижении риска дегенеративных глазных заболеваний, когда вы получаете их с пищей, а не с пищевой добавкой. Показано, что здоровое питание, содержащее достаточно омега-3 наряду с другими важными питательными веществами, потребляемыми в течение жизни человека, более эффективно, чем прием пищевых добавок в течение неопределенного периода времени [6].

В настоящее время установлено положительное действие омега-3 жирных кислот на иммунную систему детей. Так, младенцы, которых кормили смесями, дополненными ДГК и арахидоновой кислотой (ARA), имели распределение иммунных клеток и профили цитокинов, аналогичные профилям младенцев, вскармливаемых грудным молоком. Интересны, на наш взгляд, результаты Foiles et al., которые были получены при наблюдении за группой детей (n=91 здоровых детей) в течение 6-летнего периода, на основе которых был сделан вывод, что добавление детской смеси с ДГК и ARA в первый год жизни задерживало аллергию и оказывало защитный эффект против аллергии в раннем детстве.

Кроме того, недоношенным детям также полезно дополнительное введение добавок ДГК. Двойное слепое рандомизированное исследование показало целесообразность, хорошую переносимость и эффективность ежедневных энтеральных добавок (50 мг/сут) в дополнение к стандартному питанию недоношенных детей (гестационный возраст 24-34 недели). Те недоношенные дети, которые получали добавки, отличались прогрессивным увеличением циркулирующей ДГК, что подтверждало пользу ежедневного энтерального добавления ДГК в питание [5; 8; 9].

В ряде литературных источников появились неопровержимые доказательства о влиянии омега-3 жирных кислот на эндокринную систему, которое проявилось в изменении чув-

ствительности организма к инсулину. Следует отметить исследование группы американских, китайских, канадских и итальянских ученых, которое заключалось в наблюдении за пациентами, находящимися на низкокалорийной диете с достаточным содержанием омега-6 и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которая снижала гиперинсулинемию у инсулинорезистентных подростков даже при отсутствии изменений массы тела и метаболизма глюкозы. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить детерминанты и метаболическое влияние диеты, на снижение уровня инсулина натощак и после нагрузки у молодых людей с ожирением. Секреция и клиренс инсулина оценивались путем измерения и моделирования уровня инсулина и С-пептида в плазме у 17 молодых людей с ожирением, которые прошли 9-балльный 180-минутный пероральный тест на толерантность к глюкозе (ОГТТ) до и после 12-недельной низкокалорийной диеты с содержанием n-6 и n-3 ПНЖК. Содержание жира в печени оценивали с помощью повторной магнитно-резонансной томографии (МРТ) брюшной полости. Клиренс инсулина натощак и вовремя ПГТТ был значительно увеличен после диеты, в то время как абсолютная и глюкозозависимая секреция инсулина и модельные параметры функции β -клеток не изменились. Изменения клиренса инсулина, вызванные диетой, положительно коррелировали с изменениями чувствительности всего организма к инсулину и чувствительности β -клеток к глюкозе, но не с изменениями печеночного жира. Субъекты с большим увеличением клиренса инсулина показали худший метаболический профиль при включении омега 3, характеризующийся нарушением клиренса инсулина, чувствительностью β -клеток к глюкозе и толерантностью к глюкозе, и получили наибольшую пользу от диеты, достигнув более выраженных улучшений в отношении стимулированной глюкозой гиперинсулинемии, резистентности к инсулину, и функция β -клеток. [4]

Во многих исследованиях представлены данные о положительном влиянии омега-3 на профилактику атеросклероза и воспалительных заболеваний сосудистой системы. Омега-3 обладают противовоспалительной способностью благодаря воздействию на структуру липидного пласта мембраны эндотелиальных клеток, транскрипционного фактора (NF κ B), а также COX2- и CYP450-генерируемые эйкозаноиды и докозаноиды.

В коронарных эндотелиальных клетках человека ДГК регулирует функцию eNOS посредством активации Akt. В эндотелиальных клетках коронарных артерий мыши и сетчатки человека омега-3 подавляли экспрессию белков адгезии (ICAM1 и VCAM1), вмешиваясь в передачу сигналов в свежеизолированных клетках и взаимодействие Src-киназы (Fyn и cYes) с липидными рафтами. Чистый эффект повышенного содержания мембранного ДГК заключался в нарушении передачи сигналов NF κ B и снижением кислотной сфингомиелиназы. Подавление активности сфингомиелиназы связано со снижением уровня церамида, воспалительного и проапоптотического липида [2; 7].

В нескольких клинических исследованиях сообщалось, что омега-3 способны выступать в качестве профилактики воспалительных сердечно-сосудистых заболеваний, желудочковые аритмии у пациентов с имплантированным кардиовертером, снижать частоту сердечных сокращений и частоту преждевременных желудочковых сокращений, предотвращать фибрилляцию предсердий, потому что потребление ЭПК и ДГК из рыбьего жира увеличивало предсердный и желудочковый ЭПК и ДГК в мембранных фосфолипидах.

Примерно 80-90% внезапных сердечных смертей связаны с желудочковыми аритмиями, которые связаны с контролем сокращения сердца, процессом, включающим электрофизиологические механизмы, контролирующие сокращение мышц. Исследования с кардиомиоцитами были сосредоточены на регуляции омега-3 Na⁺, Ca⁺², K⁺-каналов, ионных насосов и обменников Na⁺/Ca⁺². Особенно примечательно влияние на внутриклеточную обработку кальция. Stanley et al. недавно идентифицировали переходную пору проницаемости митохондрий (ПППМ) в качестве мишени для регуляции омега-3 ПНЖК. ПППМ – это канал большого диаметра с высокой проводимостью, зависящей от напряжения, который позволяет

пропускать воду, ионы и молекулы до 1,5 кДа. Митохондриальное накопление Ca^{+2} индуцирует открытие ПППМ, тогда как хелатирование Ca^{+2} закрывает канал. Открытие ПППМ связано с гибелью клеток и вовлечено в ишемическое повреждение и сердечную недостаточность. Пищевые добавки с ДГК, но не диетической ЭПК, резко повышали уровни сердечных митохондриальных фосфолипидов ДГК. Накопление содержания ДГК в митохондриальной мембране сердца коррелировали с подавлением Ca^{+2} -индуцировало открытия МРТР. В то время как другие омега-3 ПНЖК, такие как α -линоленовой кислоты (АЛК) и ЭПК, модифицировали фосфолипидный состав митохондриальной мембраны, они делали это в меньшей степени и оказывали меньшее влияние на функцию митохондрий. Таким образом, контроль ДГК ПППМ может быть одним из механизмов омега-3 ПНЖК-опосредованной защиты от сердечной недостаточности. Другие механизмы включали контроль окисленных липидов и воспалительных процессов, упомянутых ранее [3].

Национальные ассоциации здравоохранения РФ рекомендуют потребление жирной рыбы для подростков и взрослых (3 порции по 140г в неделю) или добавок омега-3 жирных кислот (ЭПК + ДГК, 200-2000 мг/день) для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Недавний мета-анализ показывает, что ежедневное потребление комбинированного ЭПК+ДГК (200-300 мг/сут) достаточно для обеспечения кардиопротекции.

Несколько рандомизированных клинических исследований изучали влияние диетического приема омега-3 ПНЖК на состояние сердечно-сосудистой системы. В исследованиях работы сердца изучали ассоциации между потреблением пищи (по данным вопросника частоты пищевых продуктов), уровнями в крови омега-3 ПНЖК и сердечно-сосудистыми событиями, такими как сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, инсульт и коронарная кальцификация, было показано кардиопротективное действие омега-3 ПНЖК.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что омега-3 ПНЖК положительно влияют на рост и развитие детей, на разных этапах их становления, и играют первостепенную роль в формировании нервной, иммунной и эндокринной систем ребенка, а также в поддержании функциональности зрительного аппарата. По данным литературного обзора, приведены неопровержимые доказательства пользы и важности ПНЖК в формировании здоровья детей и подростков. Омега-3 способствует профилактике заболеваний различных систем. Поскольку полиненасыщенные липиды не синтезируются человеческим организмом, было бы разумно рекомендовать принимать беременным и детям продукты питания, содержащие омега-3 или добавки полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Здоровое питание, содержащее достаточно омега-3 наряду с другими важными питательными веществами, потребляемыми в течение жизни человека, более эффективно, чем прием пищевых добавок в течение неопределенного периода времени периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Версари Д., Дагини Е., Сальветти Г., Сальветти А. Omega 3 Where Do We Stand? // science translational medicine. 2018. №15. С. 225-230.
2. Кристофер Р.П. Fish Oil Cools the Inflammasome // science translational medicine. 2018. №193. С. 34-42.
3. Трико Д., Гальдеризи А., Каприо С., Сэмюэлс С., A diet low in the ratio of n-6 to n-3 polyunsaturated fatty acids improves hyperinsulinemia by restoring insulin clearance in obese adolescents. // Diabetes, obesity and metabolism. 2022. №4. С. 21-24.
4. Хай В.Ч., Кара С.И., Моррис Л., Махабуб-уль-Анвар, Клаудио Р.Н. Fish Oil Cools the Inflammasome // Asia Pacific Journal of Public Health. 2019. №5. С. 12-19.
5. Cristina Campoy , M^a Victoria Escolano-Margarit , Tania Anjos , Hania Szajewska and Ricardo Uauy Omega 3 fatty acids on child growth, visual acuity and neurodevelopment // British Journal of Nutrition. 2012. №45. С. 30-50.

6. D Barnes, W Hodge, HM Schachter, Y Pan, EC Lowcock, L Zhang, M Sampson, A Morrison, K Tran, M Miguez, and G Lewin. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Eye Health: Summary // AHRQ Evidence Report Summaries.. - US: Agency for Healthcare Research and Quality, 2005. - С. 1-4.
7. Donald B.Jump, Christopher M. Depner, Sasmita Tripathy Omega-3 fatty acid supplementation and cardiovascular disease: Thematic Review Series: New Lipid and Lipoprotein Targets for the Treatment of Cardiometabolic Diseases // Journal of Lipid Research. 2012. №53. С. 2525-2545.
8. Francisca Echeverría González, Rodrigo Valenzuela Báez in time: importance of omega 3 in children's nutrition // PubMed Central. 2017. №5417803. С. 1-3.
9. Klaus W. Lange Omega-3 fatty acids and mental health // Global Health Journal. 2020. №4. С. 18-30.
10. Omega-3 and your eyes // All about vision URL: https://www.allaboutvision.com/nutrition/fatty_acid_1 (дата обращения: 31.03.2021).

© Юрьева А.В., Танага В.А.,
Усеинов Р.Т., Сулейманов М.А., 2022.